

УДК 330.3:336:338

DOI <https://doi.org/10.5281/zenodo.13959444>

Дослідження основних принципів еколого-економічного розвитку підприємств

Божидай Ірина Ігорівна

кандидат економічних наук, доцент, старший викладач кафедри менеджменту, бізнесу і адміністрування, Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2227-219X>

Арцибашев Герман Романович

аспірант спеціальності 073 «Менеджмент», Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4101-5588>

Ларін Віктор Іванович

аспірант спеціальності 073 «Менеджмент», Державний біотехнологічний університет, м. Харків, Україна, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3260-0838>

Прийнято: 16.10.2024 | Опубліковано: 29.10.2024

Анотація. Стрімкий розвиток сучасного бізнес-середовища значним чином впливає на макроекономічне середовище, змінюючи вектор споживчих відносин чи принципів поведінки та прискорюючи глобалізаційні процеси, які з іншого боку виступають негативним фактором впливу на зовнішнє середовище – усі ці процеси є ключовими дестабілізуючими факторами система «суспільство-природа». Для «озеленення» було закладено низку механізмів, які

б нейтралізували ці негативні ефекти, що утворилися при здійсненні господарської діяльності.

Крім того, в нинішніх умовах набуває актуальності межа факторів безпеки та забруднення території небезпечними об'єктами у зв'язку з військовими діями на сході України. Тому дуже важливим є переосмислення, перезапуск та вдосконалення сучасних підходів наукового економічного управління знаннями та умовами їх впровадження в діяльності підприємств.

Метою статті є дослідження принципів еколого-економічного розвитку підприємств, особливості їх становлення та впровадження у вітчизняному бізнес-середовищі.

Одним із основних принципів екологічного та економічного розвитку фірм є впровадження сталого розвитку в господарську діяльність. Це, у свою чергу, означає впровадження екологічних цінностей у кожен діяльність організації, переконавшись, що сталість є не просто додатком, а невід'ємною частиною бізнес-стратегії. Це дозволяє компаніям застосовувати екологічні методи постачання, зменшувати кількість відходів шляхом управління ресурсами та розвивати енергозберігаючі технології. Такі підходи корисні не тільки для збереження природи, але й сприяють підвищенню іміджу компанії та довгостроковому виживанню.

Повоєнні часи відновлення економіки та сільського господарства країни як ніколи вимагають вирішення еколого-економічних проблем не фрагментарно, а комплексно. Тільки налагоджена система заходів дозволить досягти синергії та мінімізувати негативні наслідки антропогенного впливу на природу.

Ключові слова: еколого-економічний розвиток, екологічна політика, розвиток підприємств, сталий розвиток, принципи розвитку, еколого-економічні принципи, управління.

Research of the basic principles of ecological and economic development of enterprises

Bozhydai Iryna Ihorivna

PhD in Economics, Associate Professor, Senior Lecturer at the Department of Management, Business and Administration, State Biotechnology University, Kharkiv, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-2227-219X>

Artsybashev Herman Romanovych

postgraduate student of specialty 073 “Management”, State Biotechnology University, Kharkiv, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0009-0005-4101-5588>

Larin Viktor Ivanovych

postgraduate student of specialty 073 “Management”, State Biotechnology University, Kharkiv, Ukraine, ORCID: <https://orcid.org/0009-0006-3260-0838>

Abstract. The rapid development of the modern business environment has a significant impact on the macroeconomic environment, changing the vector of consumer relations or principles of behavior and accelerating globalization processes, which, on the other hand, act as a negative factor of influence on the external environment - all these processes are key destabilizing factors of the “society-nature” system. A number of mechanisms have been put in place to “green up” the environment, which would neutralize these negative effects generated by economic activity.

In addition, in the current environment, the limit of safety factors and contamination of the territory by hazardous objects in connection with military operations in eastern Ukraine is becoming increasingly important. Therefore, it is very important to rethink, restart and improve modern approaches to scientific economic

management of knowledge and the conditions for its implementation in the activities of enterprises.

The purpose of the article is to study the principles of ecological and economic development of enterprises, and also the specifics of their formation and implementation in the domestic business environment.

One of the main principles of environmental and economic development of firms is the introduction of sustainable development into economic activity. This, in turn, means incorporating environmental values into every activity of the organization, making sure that sustainability is not just an add-on but an integral part of the business strategy. This allows companies to use green sourcing methods, reduce waste through resource management, and develop energy-saving technologies. Such approaches are not only beneficial to the environment, but also contribute to the company's image and long-term survival.

The post-war period of economic and agricultural recovery in the country has never been more important than now, when environmental and economic problems need to be addressed in a comprehensive manner. Only a well-established system of measures will achieve synergy and minimize the negative effects of anthropogenic impact on nature.

Keywords: environmental and economic development, environmental policy, enterprise development, sustainable development, development principles, environmental and economic principles, management.

Постановка проблеми. Бурхливий розвиток сучасного бізнес-середовища, превалювання принципів споживчої поведінки в економіці, стрімкі глобалізаційні процеси, комплексно та негативним чином впливають на зовнішнє середовище, ці всі процеси виступають як ключові фактори дестабілізації у системі «суспільство-природа». В протигагу цьому, запроваджені принципи циркулярної економіки, сталого розвитку, раціонального споживання та еколого-економічні принципи розвитку

підприємств, що направлені на нівелювання негативних наслідків на довкілля та екологізацію підприємницької діяльності. В умовах сьогодення, актуалізації набувають також питання, пов'язані з безпековими факторами та забрудненням території небезпечними предметами, через ведення військових дій на сході України. Саме тому, надзвичайно важливим є перегляд, перебудова та удосконалення існуючих підходів до наукового, економічного, управлінського знань, а також особливості їх реалізації у сільськогосподарських підприємствах.

Часи повоєнного відновлення економіки країни та сільського господарства зокрема вимагають комплексного підходу до вирішення еколого-економічних проблем, а не лише відокремлених фрагментів чи складових природоохоронної політики. Впровадження ж комплексної системи заходів дозволить досягти синергічного ефекту та мінімізації негативних наслідків антропогенного впливу на природу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання впровадження еколого-економічних принципів управління в господарську діяльність вітчизняних підприємств вивчали такі науковці як: Мельник Л. Г. [1], Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. [2], Розум Р. І., Буряк М. В., Любезна І. В. [3]; у сфері сільськогосподарського сектору дана проблематика розкрита у роботах таких учених як: Петришин Л. П. [4], Свистун Л. А., Попова Ю. М., Штепенко К. П. [5], Шкуратов І. О., Чудовська В. А., Вдовіченко А. В. [6], Ярова І. Є., Мішеніна Н. В., Дутченко О. М., Мішеніна Г. А. [7], Лутковська С. М., Лебідь О. В. [8]; у розрізі ведення військових дій розкриті у роботах: Сак Т. В., Більо І. О., Ткачук Ю. Е. [9], Благополучна А. Г., Ляховська Н. О., Парахненко В. Г. [10] та інші.

Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Актуалізація питань еколого-економічного розвитку підприємств на основі принципів сталого розвитку потребують перегляду та формування якісно нових підходів в аспекті негативних незворотних змін у природньому та безпековому середовищах України, а особливо на східному та південному регіонах країни,

через інтенсифікацію ведення бойових дій з боку РФ. У розрізі стрімких динамічних змін зовнішнього середовища, умов та вимог для ведення бізнес-діяльності, виникнення принципово нових ризиків, потребують уточнення та дослідження сучасних векторів змін щодо питання управління принципами еколого-економічного розвитку підприємств.

Метою статті є дослідження принципів еколого-економічного розвитку підприємств, особливості їх становлення та впровадження у вітчизняному бізнес-середовищі.

Відповідно до мети сформульовано такі завдання:

1. Дослідити передумови актуалізації впровадження принципів еколого-економічного розвитку в діяльність підприємств.
2. Визначити основні тенденції формування принципів еколого-економічного розвитку вітчизняних підприємств.

Виклад основного матеріалу дослідження. За тридцять років незалежності українське сільське господарство пережило період глибокої трансформації – від домінування соціалістичних сільськогосподарських підприємств (колгоспів і радгоспів) до його повного розпаду та переведення основного виробництва в дрібні приватні природні господарства, а пізніше прийшло відродження системи підприємства. Виробництво продукції рослинництва і тваринництва переходило на сучасну техніку, продуктивність полів і тварин, а також продуктивність праці зростали в геометричній прогресії. Сільське господарство стало важливою галуззю економіки і є основним джерелом грошових надходжень в країну. За багатьма показниками розвитку вона не поступається розвинутим країнам Європи [3].

Незважаючи на досить складну соціально-політичну та економічну ситуацію, Україна повинна дбати про своє майбутнє, зокрема про еколого-економічний розвиток сільськогосподарських підприємств, діяльність яких здійснюється разом із різними галузями народного господарства країни, формуючи таким чином соціальну, економічні та загальну систему природних

екологічних компонентів. Взаємодії між еколого-економічними компонентами відбуваються в еколого-економічних системах. Екологічна частина вивчає природу та закони її дії, а економічна – соціально-економічні процеси та закономірності їх розвитку. Об'єднуючою ланкою між ними є сфера природокористування як основи забезпечення здійснення економічних процесів, оскільки підприємницька діяльність неможлива без освоєння природних ресурсів [4].

Шляхом аналізу актуальної інформації щодо екологічного розвитку вітчизняних та зарубіжних підприємств автором встановлено, що зміст і процес формування механізмів екологічного менеджменту підприємства є єдиними та неузгодженими. Теми екологічного та економічного менеджменту часто не пов'язані із загальною думкою, а натомість втілюються через характеристики їхніх окремих функцій. Основна причина такої ситуації полягає в тому, що проблеми охорони навколишнього середовища давно вийшли за межі економічної теорії та організації виробництва. Лише наприкінці 1980-х рр. Поява перших наукових праць дала поштовх до розробки складних концепцій «екологічно свідомого» управління бізнесом.

Вперше питання про важливість екологічної політики в Україні було представлено Мельником Л. Г. [1]. Процес екологізації економіки науковець трактує як «зменшення екодеструктивного впливу процесів виробництва і споживання товарів і послуг розрахованих на одиницю сукупного продукту». Автор підійняв питання вичерпності та невідновності природних ресурсів і як наслідок – виникнення об'єктивної потреби зміни принципів взаємодії соціуму та природи.

На сьогодні, в нашій державі наявний системний стратегічний підхід до запровадження принципів сталого розвитку на інституціональному рівні. Так, в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» [11], а також в проєкті «Національна економічна стратегія 2030» [12], де визначені встановлені цілі, визначені основні вектори розвитку та зазначені відповідні інструменти впровадження державної

екологічної політики (рис. 1). Відповідним Указом Президента України затверджено також 17 Глобальних цілей сталого розвитку України, затверджених на Саміті ООН зі сталого розвитку, визначено відповідні завдання та індикатори для моніторингу досягнення цих цілей [13].

Рисунок 1 – Основні інструменти реалізації державної екологічної політики України. Джерело [12]

Відповідно до цільового спрямування державної підтримки розвитку аграрного сектору з урахуванням Цілей сталого розвитку можна поділити на такі групи: підтримка доходів виробників сільськогосподарської продукції; цінове регулювання; компенсація витрат; регулювання аграрного ринку; сприяння розвитку виробничої структури; регіональна політика; макроекономічна політика [5]. Загалом є потреба у розробці пакету законодавчих та нормативних актів, що визначають принципи діяльності в умовах сталого розвитку відповідно до основних вимог та стандартів регламенту незалежної сільськогосподарської практики, прийнятих ЄС.

Чернова Т. Л. [14] наголошує на пріоритетності формування еколого-економічної ефективної політики держави на основі таких принципів:

- мінімізації антропогенних перетворень;
- поетапності ліквідації їх негативних наслідків;
- вибіркового підходу до проведення природоохоронних заходів з метою підвищення їх ефективності.

Одним із ключових принципів еколого-економічного розвитку підприємств є інтеграція сталого розвитку в бізнес-практику. Ця інтеграція передбачає вбудовування екологічних міркувань у кожен аспект діяльності організації, гарантуючи, що сталість є не просто доповненням, а основним елементом бізнес-стратегії. Так, підприємства можуть застосовувати екологічні методи постачання, зменшувати відходи за рахунок ефективного управління ресурсами та впроваджувати енергозберігаючі технології. Ці методи не тільки сприяють збереженню навколишнього середовища, але й покращують репутацію компанії та її довгострокову життєздатність. Оскільки підприємства все більше усвідомлюють важливість сталого розвитку, вони можуть очікувати таких переваг, як:

- підвищення ефективності роботи;
- підвищена лояльність клієнтів;

- залучення соціально свідомих інвесторів.

Основними правилами підприємницької діяльності або керівними ідеями управління екологічним бізнесом, сформульованими на основі принципів сталого, екологічного балансу у використанні та відтворенні природних ресурсів сформованими такими вітчизняними науковцями як Ярова І. Є., Мішеніна Н. В., Дутченко О. М., Мішеніна Г. А. [7] є принципи розвитку підприємництва на еколого-економічних засадах у природоресурсній сфері. Ці принципи сформульовані у вигляді таких максим:

1. Сприйняття екологізації природоресурсної сфери як цільової функціональної основи розвитку підприємництва на еколого-економічній основі.

2. Дотримання принципів збалансованого використання та відтворення природних ресурсів, а також організаційно-економічних та інституційно-нормативних механізмів природокористування.

3. Відповідність мотиваційно-стимулюючих механізмів розвитку підприємництва тим еколого-економічним проблемам, які потребують вирішення в природоресурсній сфері.

4. Інтегроване, багатоцільове, комплексне використання та відтворення природних ресурсів на інноваційній основі.

5. Оцінка результативності та ефективності підприємницької діяльності в природокористуванні через функціонування економічних, екологічних, соціальних та інституційних систем.

Досліджуючи основні орієнтири розвитку еколого-економічних принципів, інші вітчизняні науковці, такі як Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. [2, с. 19] пропонують власну систему принципів (табл. 1).

Збалансування економічного зростання з екологічною відповідальністю є ще одним життєво важливим принципом екологічного та економічного розвитку. Пов'язуючи свої економічні цілі з піклуванням про навколишнє середовище,

підприємства можуть досягти сталого зростання, яке підтримує як їхні фінансові цілі, так і добробут планети.

Таблиця 1 – Система принципів еколого-економічного розвитку підприємств

Принципи	Характеристика принципу
<i>Синергетичності</i>	Передбачає формування механізмів розвитку, що одночасно сприяють підвищенню результативності діяльності та зменшення навантаження на навколишнє середовище
<i>Результативності</i>	Реалізація заходів, спрямованих на охорону навколишнього середовища повинна ґрунтуватися на їх економічній ефективності, що відповідає концепції прибуткової екології
<i>Комплексності</i>	Багатоаспектність процесу ресурсозбереження передбачає необхідність управління різними за ознаками ресурсами. Передбачає охоплення всіх видів ресурсів, що використовуються у виробничій діяльності підприємства, їх кількісно-якісних характеристик, чинників, що впливають на ефективність їх використання, а також на їх обмеженість
<i>Цілеспрямованості</i>	Вимагає адресності та конкретності управлінських рішень щодо кожного об'єкта управління, а також їх здійснення для досягнення чітко визначених цілей ресурсозбереження
<i>Збалансованості</i>	Полягає в оптимальному співвідношенні нарощення обсягів виробництва та впливу на навколишнє середовище
<i>Інтегрування</i>	Передбачає узагальнення інформації, яка є різноманітною за своєю сутністю, походить із різноманітних джерел і з різних підсистем управління (відображає вплив різних чинників). Еколого-економічний розвиток повинен базуватися на поєднанні такої інформації (яка характеризує різноманітні аспекти цього явища), тобто її інтегрування, та виведення на її основі обґрунтованих висновків
<i>Адаптивності</i>	Полягає у необхідності здійснення постійного моніторингу та аналізування результатів еколого-економічної діяльності промислових підприємств з метою їх коригування залежно від зміни чинників внутрішнього та зовнішнього середовища
<i>Відповідальності</i>	Передбачає чіткий розподіл обов'язків між суб'єктами управління еколого-економічним розвитком підприємства задля забезпечення виконання поставлених завдань. Цей принцип вимагає чіткого визначення повноважень, відповідальності, відповідальних за здійснення тощо
<i>Компетентності</i>	Вимагає відповідного рівня знань від суб'єктів управління. Окрім того, дотримання цього принципу вимагає також підвищення

	рівня професійних компетенцій у напрямку підвищення еколого-економічної ефективності діяльності
--	---

Джерело [2]

Залучення зацікавлених сторін і корпоративна соціальна відповідальність відіграють вирішальну роль в екологічному та економічному розвитку підприємств. Залучення зацікавлених сторін, таких як співробітники, клієнти, постачальники та спільнота, забезпечує врахування різноманітних точок зору в процесі прийняття рішень. Така інклюзивність не тільки сприяє розвитку почуття власності серед зацікавлених сторін, але й сприяє прозорості та підзвітності корпоративних дій. Крім того, надійна стратегія корпоративної соціальної відповідальності, яка наголошує на екологічній відповідальності, може покращити імідж бренду компанії та зміцнити її позиції на ринку. Ефективні ініціативи корпоративної соціальної відповідальності можуть призвести до:

- підвищення морального духу та утримання співробітників;
- кращі відносини з громадою;
- підвищення лояльності до бренду.

Віддаючи пріоритет залученню зацікавлених сторін і відповідальним практикам, підприємства можуть створити позитивний вплив, який виходить за рамки їхніх безпосередніх бізнес-цілей.

Висновки. Загалом, основні принципи екологічного та економічного розвитку підкреслюють суттєву інтеграцію сталого розвитку в бізнес-практику, що є життєво важливим для довгострокової життєздатності підприємств. Збалансовуючи економічне зростання та екологічну відповідальність, компанії можуть не лише підвищити свою прибутковість, але й зробити свій внесок у збереження природних ресурсів для майбутніх поколінь. Крім того, активне залучення зацікавлених сторін і відданість корпоративній соціальній відповідальності мають вирішальне значення для розвитку культури підзвітності та прозорості. Коли підприємства приймають ці принципи, вони не тільки

позиціонують себе як лідерів на ринку, але й відіграють ключову роль у просуванні сталої економіки, яка приносить користь суспільству в цілому. Шлях до екологічного та економічного розвитку – це не просто тенденція, а необхідна еволюція в тому, як працюють підприємства, що забезпечує стійкість і адаптивність у світі, що постійно змінюється.

Список використаних джерел:

1. Мельник Л. Г. Екологічна економіка : Підручник. Суми: ВТД «Університетська книга», 2002. 346 с.
2. Швиданенко Г. О., Криворучкіна О. В., Матукова Д. Г. Розвиток підприємства на еколого-економічних засадах: монографія. Київ : КНЕУ, 2017. 184 с.
3. Розум Р. І., Буряк М. В., Любезна І. В. Еколого-економічні системи: основні аспекти. *Науковий огляд. Науковий журнал. Київ*, 2015. № 6 (16). С. 33-49.
4. Петришин Л. П. Економічна поведінка сільськогосподарських підприємств у мінливому середовищі розвитку: монографія. Львів: Сполом, 2021. 442 с.
5. Свистун Л. А., Попова Ю. М., Штепенко К. П. Державне регулювання аграрного сектору економіки в контексті забезпечення завдань сталого розвитку. *Ефективна економіка*. 2020. № 11. – URL: <http://www.economy.nauka.com.ua/?op=1&z=8371> (дата звернення: 14.10.2024). DOI: [10.32702/2307-2105-2020.11.93](https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.11.93)
6. Шкуратов І. О., Чудовська В. А., Вдовіченко А. В. Органічне сільське господарство: еколого-економічні імперативи розвитку: Монографія. Київ: ТОВ «ДІА», 2015. 248 с.
7. Ярова І.Є., Мішеніна Н.В., Дутченко О.М., Мішсніна Г.А. Інституціональні та еколого-економічні засади розвитку природогосподарського підприємництва. *Збалансоване природокористування*, 2016. № 1. С. 21-29.

8. Лутковська С.М., Лебідь О.В. Еколого-економічні умови активізації інвестиційної діяльності АПК України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 16. С. 78-87. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.16.78
9. Сак Т. В., Більо І. О., Ткачук Ю. Е. Еколого-економічні наслідки російсько-української війни. *Економіка та суспільство*, 2022. № 38. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-6>
10. Благополучна А. Г., Ляховська Н. О., Парахненко В. Г. Еколого-економічні збитки від повномаштабного військового вторгнення росії в Україну. *Економічні горизонти*, 2022. № 3(21). С. 53–61. [https://doi.org/10.31499/2616-5236.3\(21\).2022.263572](https://doi.org/10.31499/2616-5236.3(21).2022.263572)
11. Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020». URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10> (дата звернення: 24.09.2024).
12. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28.02.2019 р. № 2697-VIII. Законодавство України : веб-сайт. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19#Text> (дата звернення: 25.09.2024).
13. Указ Президента України Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року від 30 вересня 2019 року № 722/2019. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text>.
14. Чернова Т. Л. Еколого-економічні принципи сталого розвитку національної економіки. *Економіка та держава*, 2013. № 5. С. 63-66.
15. Лутковська С.М., Лебідь О.В. Еколого-економічні умови активізації інвестиційної діяльності АПК України. *Інвестиції: практика та досвід*. 2024. № 16. С. 78-87. DOI: 10.32702/2306-6814.2024.16.78